

fdm_ubhildesheim - [fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 03/21, 25.02.2021

- **From:** <annette.strauch@uni-hildesheim.de>
- **To:** fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de
- **Subject:** [fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 03/21, 25.02.2021

Liebe Forscherinnen und Forscher,

unser FDM-Newsletter für die Universität Hildesheim hat mittlerweile 306 Abonnenten.

Die Veranstaltung zum "Data Handling" – Wie gehen wir mit Forschungsdaten 'FAIR' um, unter anderem im Hinblick auf das 'R' ("re-usability")? am Mittwoch, den 17. Februar 2021, war mit ca. 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aller vier Fachbereiche der SUH, und externen Gästen ein voller Erfolg.

<https://dini.de/nachrichten/nachricht/news/online-digitale-winter-school-zum-forschungsdatenmanagement/>
<https://www.hi-reg.de/veranstaltung/digital-winter-school-2021/>

Ich bedanke mich bei allen Interessierten für Ihre Teilnahme und besonders für die gute Diskussion! :-)

Gelungen war der Nachmittag nämlich nicht nur aufgrund einer hohen Teilnehmerzahl, sondern - viel wichtiger! -, in erster Linie, gerade wegen Ihrer Fragen zu den FAIRen-Themen über die wir diskutieren konnten:

Im Zusammenhang mit den Erziehungswissenschaften spielten die Services des VerbundFDB eine wichtige Rolle, Es gab Einblicke in das Forschungsdatenmanagement der Universität Leipzig (Antragsberatung, NFDI), einen Vortrag zum Speichern, Sichern, Archivieren – Datenhandling im DLR.

Die Präsentation zur Unterstützung beim Forschungsdatenmanagement durch Bibliotheken, Open Science, der Universitätsbibliothek Bern von Dr. Gero Schreier, einem guten Kooperationspartner in unserem Forschungsdatenmanagement, vor Ort, rundete die Vortragsreihe ab.

Die Vortragsfolien finden Sie bei hier:

https://zenodo.org/communities/fdm_hildesheim/

FDM@Hildesheim (Forschungsdatenmanagement Hildesheim) - Materialien (& externe Präsentationen)

Diese Projekt-Community vereint Materialien, die an der Stiftung Universität Hildesheim (UB Hildesheim) im Rahmen des Forschungsdatenmanagements entstehen.

Apropos wissenschaftliche Bibliotheken und forschungsnahe Services:

Mit dem Newsletter zum Forschungsdatenmanagement im März 2021 möchte ich Sie

auch auf unsere neu gestalteten Webseiten

zum Forschungsdatenmanagement auf den Seiten der UB hinweisen:

<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/>

Mittlerweile gibt es den Bereich zur Forschungsethik ("AWARENESS"!)

<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/forschungsethische-aspekte-im-forschungsdatenmanagement/>

Beratungen zur Forschungsethik - in guter Kooperation - finden hier statt:

<https://www.uni-hildesheim.de/organe-und-gremien/senat/kommissionen/ethikkommission/>

Die Ethikkommission erstellt Gutachten zu Forschungsanträgen, etc. Sie wird auf Antrag einer Forscherin oder eines Forschers tätig. Für ein benötigtes Ethikvotum bzw. -gutachten, sollten Sie sich an die Geschäftsstelle der Kommission wenden.

Ansprechpartner

Markus Weißhaupt
Geschäftsstelle der Ethikkommission
ethikkommission(at)uni-hildesheim.de

Die Forschung ist immer aufgefordert, mit Projekten verbundene Risiken für andere zu vermindern und diesbezüglich bereits im Vorfeld von Planung und Durchführung sorgfältige Überlegungen anzustellen. Forscherinnen und Forscher

sind deshalb immer dazu angehalten, sich möglichst früh mit Fragen der Forschungsethik auseinanderzusetzen. Vor allem hinsichtlich der Datenbereitstellung nehmen die forschungsethischen Belange im Forschungsdatenmanagement einen großen Stellenwert ein.

Der RatSWD gibt Handlungsempfehlungen für die Einhaltung ethischer Grundsätze

bei empirischer Forschung, auf die wir die Forscherinnen und Forscher immer hinweisen: <https://www.konsortswd.de/ratswd/themen/forschungsethik/>

Im Wintersemester 2021 wird es einen Beitrag zum FDM "Aus der Arbeit der AG Forschungsethik des RatSWD und das KonsortSWD-Projekt "VQualiDat" (Verbund Qualitative Daten)" von Frau Dr. Kati Mozygema (Mitarbeiterin im

Forschungsdatenzentrum Qualiservice, SOCIUM Forschungszentrum
Ungleichheit und
Sozialpolitik, Universität Bremen), in Abstimmung mit dem RatSWD und
KonsortSWD, geben.

Darauf können wir uns schon jetzt freuen! :-)

Außerdem haben wir uns intensiv mit unterschiedlichen Rechten im FDM
beschäftigt, inkl. Datenschutz @ SUH – personenbezogene Daten, denn wenn
eine
Publikation von Forschungsdaten erfolgen soll, sind zunächst immer die
rechtlichen Bedingungen zu klären. Welche Rechte und Gesetze zu beachten
sind,
ist immer als Einzelfallprüfung anzusehen. Hier unterstützen wir Sie zusammen
mit dem Datenschutzbeauftragten Prof. Dr. Thomas Mandl:
<https://www.uni-hildesheim.de/datenschutz/>

Weitere Informationen finden Sie hier:

[https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren
/forschungsdatenmanagement/rechtliche-aspekte-im-
forschungsdatenmanagement/](https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/rechtliche-aspekte-im-forschungsdatenmanagement/)

Muster und Formulare werden bereitgestellt. An Mustern zu Online-Umfragen
wird
aktuell gearbeitet. Der RatSWD veröffentlicht eine Stellungnahme, in der er
rechtliche Maßnahmen zur Sicherung der Vertraulichkeit von Forschungsdaten
fordert und u.a. für eine Zweckbindungsklausel für Forschungsdaten in den
Datenschutzgesetzen auf Bundes- und Länderebene plädiert.

Spannend war das 2. Strategie-Meeting des GO FAIR-
Implementierungsnetzwerks GO
UNI. "Pragmatisch - konkret - bedarfsorientiert" war das Credo in der
Begrüßung des Meetings, welches auch innerhalb der Schlussdiskussion noch
nachhallte. Ziel hierbei ist es für mich, Doppelarbeiten zu vermeiden. Zurzeit
trifft dies beispielsweise für die verschiedenen Sammlungen von Trainings- und
Lehrmaterialien sowie Schulungsangeboten zu, die im Moment im Aufbau sind.
Prinzipiell haben sich die Workshop-Teilnehmenden eine stärkere
Internationalisierung gewünscht. Für das kommende GO UNI-Meeting in ca. 6
Monaten soll eine Koordinatorin oder ein Koordinator des DSCC eingeladen
werden, um über die aktuellen Entwicklungen zu berichten und
Vernetzungsmöglichkeiten auszuloten.

Die Unterlagen vom Data Sharing Workshop gibt es bei Zenodo:

Cousijn, Helena, Stall, Shelley, & Baron, Juliane. (2021, February). Data
Sharing and Citation: How Societies Can Make a Difference. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4509782>

Am 19. März 2021, 9:30 bis 12.30 Uhr findet eine FDM-Veranstaltung, im
Rahmen
der Publication Week, zum Bereich E-Science, mit dem Thema „Open science:
just
science done right – Empfehlungen für die Umsetzung von Open Science“ statt.

Bitte weisen Sie in Ihren Bereichen darauf hin oder nehmen Sie gerne selbst
daran teil! :-)

<https://www.uni-hildesheim.de/neuigkeiten/publication-week-2021/>

Vortrag und Workshop: Was bedeutet offene Wissenschaft? Frei zugängliche Publikationen, offene Forschungsdaten gehören zu Open Science, basierend auf Transparenz, Reproduzierbarkeit und offener Kommunikation. Das umfasst nützliche Tools und Plattformen, welche die Umsetzung von Open Science erleichtern. Durch praktische Übungen werden die Teilnehmerinnen / Teilnehmer des Workshops aktiv miteinbezogen, z.B. wie Forschungsdaten den FAIR-Prinzipien entsprechen. Es wird einen "Data Escape Room" geben, aber mehr wird noch nicht verraten.

Herzliche Grüße,
Annette Strauch

Love your data! :-)

-
- **[fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 03/21, 25.02.2021, *annette.strauch, 25.02.2021***
-

Archiv bereitgestellt durch [MHonArc 2.6.19+](#).